

ИЗУЧЕНИЕ КОМПЛАЕНТНОСТИ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Шамсутдинова Г.Б.

Холматов С.И.

Ферганский медицинский институт общественного здоровья
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8339924>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 04-September 2023 yil
Ma'qullandi: 08-September 2023 yil
Nashr qilindi: 13-September 2023 yil

KEY WORDS

Цель исследования - анализ комплаентности у больных с ХСН после выписки из стационара.

ABSTRACT

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН), несмотря на все достижения в лечении, остается актуальной проблемой современной медицины. Высокая распространенность, неблагоприятный прогноз приводящий к летальности являются факторами ориентирующими на более оптимизированные специфичные подходы к профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Актуальность. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН), несмотря на все достижения в лечении, остается актуальной проблемой современной медицины. Высокая распространенность, неблагоприятный прогноз приводящий к летальности являются факторами ориентирующими на более оптимизированные специфичные подходы к профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Показатели, как зарубежных, так и отечественных эпидемиологических исследований указывают на рост встречаемости ХСН среди больных сердечно – сосудистой патологией, в первую очередь ишемической болезнью сердца (ИБС). Данные Фремингемского исследования позволяют нам увидеть уровень распространенность ХСН в с 1 % у лиц 50–59 лет и до 10 % у лиц 80–89 лет [14]. По результатам исследований Европейского общества кардиологов (ЕОК), на каждые 900 млн человек приходится 10 млн страдающих ХСН. У многих пациентов при этом отмечается сохранная функция левого желудочка. [5, 13, 15]. Средняя 5-летняя смертность, по данным Фремингемского исследования, среди всех больных ХСН, составляет 65 % у мужчин и 47 % у женщин[3].

Цель исследования - анализ комплаентности у больных с ХСН после выписки из стационара.

Материалы и методы исследования. Участие в исследовании приняли 48 пациентов с диагнозом ХСН. Все больные были ранжированы тремя способами в соответствии с: полом: женщины – 22 человека (45,8%), мужчины – 26 человек (54,2%); возрастом: до 59 лет (12 больных - 25%), 60-69 лет (25 пациентов - 52%) и 70 лет и более (11 человек - 23%);

сопутствующей патологией: у 26 человек (54,17%) – патологии органов желудочно-кишечного тракта, у 13 (27,08%) -

метаболические нарушения, у 9 пациентов (18,75%) – нарушения со стороны дыхательной системы.

При распределении по стадиям и функциональным классам (ФК) ХСН установлено, что у 12,5% больных ХСН I стадии, у 66,7% - ХСН IIa стадии, и у 20,8% - ХСН IIб стадии; у 56,25% пациентов – ХСН II ФК, у 41,75% - III ФК, и у 2% - IV ФК.

Для определения уровня комплаентности применялась шкала оценки уровня приверженности Мориски - Грина [2]. Приверженными считались пациенты, набравшие 4 балла.

Результаты исследования показали, что из 48 опрошенных соблюдают назначенную терапию лишь 37%. Среднее количество набранных пациентами баллов составило 2,6. Более подробный анализ показал, что 50% больных невнимательно относятся к времени приема препарата и пропускают его прием в случае, если связывали предыдущий прием с ухудшением самочувствия, 41,67% опрошенных отмечают, что минимум 1 раз забывали принять препарат, а 39,6% больных при хорошем самочувствии пропускают прием.

Уровень приверженности составил 45,5% и 30,8% среди мужчин и женщин соответственно. Привержены к терапии 41,7% опрошенных возрастом до 59 лет, 48% больных в возрасте от 60 до 69 лет и 3 пациентов старше 70 лет. При анализе связи сопутствующей патологии и уровня приверженности установлено, что полностью следуют назначениям 18 пациентов (69,23%) с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, 7 обследуемых (77,8%) с заболеваниями дыхательной системы и 5 опрошенных (38,46%) с метаболическими нарушениями.

Выводы. Проведенное исследование показало, что в большинстве своем после выписки из стационара пациенты не придерживаются назначений врача: из 48 опрошенных лишь треть комплаентны. Мужчины более привержены к терапии (45,5%). Лица старше 70 лет оказались наименее комплаентными, что можно объяснить когнитивными нарушениями у лиц старшего возраста. Среди больных с различными сопутствующими заболеваниями пациенты с метаболическими нарушениями наименее привержены терапии.

Полученные данные свидетельствуют о необходимости повышения уровня осведомленности пациентов относительно важности приверженности медикаментозной терапии путем проведения соответствующих бесед с ними и с их семьями. Результаты исследования могут помочь врачам в формировании «групп риска» пациентов, склонных нарушать назначения лечащего врача.

Список литературы:

1. Каграманова, С. Р. Современное представление о распространенности хронической сердечной недостаточности / С. Р. Каграманова, Е. Н. Чичерина // Дальневосточный медицинский журнал. – 2019. – № 3. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-predstavlenie-o-rasprostranennosti-hronicheskoy-serdechnoy-nedostatochnosti> (дата обращения: 16.03.2022).
2. Лукина, Ю.В. Шкала Мориски-Грина: плюсы и минусы универсального теста, работа над ошибками/ Ю.В. Лукина, С.Ю. Марцевич, Н.П. Кутишенко// Рациональная фармакотерапия в кардиологии. – 2016. – Т. 12, № 1. – С. 63-65.
3. Наумова, Е.А. Современный взгляд на проблему приверженности пациентов к

- длительному лечению с сердечно-сосудистыми заболеваниями/ Е.А. Наумова, О.Н. Семенова// Кардиология: новости, мнения, обучение. – 2016. - № 2. – С. 30-39.
- 4.Оман, С. Определение и эпидемиология хронической сердечной недостаточности / С. Оман, А. С. Анкудинов, А. Н. Калягин // Сибирский медицинский журнал. – 2015. – № 3. – С. 33-37.
- 5.Российское кардиологическое общество (РКО). Хроническая сердечная недостаточность. Клинические рекомендации 2020 // Российский кардиологический журнал. – 2020. – Т. 25, № 11. – URL: <https://russjcardiol.elpub.ru/jour/article/viewFile/4083/3084>
- 6.Zhou F., Yu T., Du R. et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult in patients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. Lancet. 2020; 395 (10229): 1054–1062. DOI: 10.1016/S0140-6736(20)30566-3.
- 7.Сердечно-сосудистые события у пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 / А. А. Плешко, Е. Б. Петрова, Е. А. Григоренко, Н. П. Митьковская // Кардиология в Беларуси. – 2021. – Т. 13. – № 4. – С. 580-595. – DOI 10.34883/PI.2021.13.4.007.

